

qadrlangan xalqimiz, birinchi navbatda, yoshlarimizda butunlay boshqa xavfli tendensiya sifatida ijtimoiy xarakterni shakllantiradi.

UCHINCHI RENESSANS VA INSON KAPITALI: O‘ZARO ALOQADORLIK DIALEKTIKASI

Egamberdiyeva Matluba Komil qizi

Magistratura 1-bosqich talabasi

Telefon raqam: 93.952.04.16

e.mail: matlubaegamberdiyeva8@gmail.com

Jizzax viloyati, Paxtakor tumani

Anotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning Uchinchi Renessans davrida inson kapitalining rivojlanishi va uning jamiyat taraqqiyotiga ta’siri o‘rganiladi. Ta’lim tizimidagi islohotlar, ilm-fan va madaniyatdagi yangilanishlar orqali insonning bilim, ko‘nikma va salohiyatini yuksaltirish jarayoni tahlil qilinadi. Uchinchi Renessans va inson kapitalining o‘zaro aloqasi, ular o‘rtasidagi dialektik bog‘liqlik, jamiyatning intellektual va ijtimoiy taraqqiyotini shakllantirishdagi roli ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Uchinchi Renessans, inson kapitali, ta’lim islohotlari, ilm-fan rivoji, innovatsiya, jamiyat taraqqiyoti, yangi avlod.

Anotation: This article explores the development of human capital in Uzbekistan during the Third Renaissance and its impact on societal progress. The analysis focuses on educational reforms, advancements in science, and cultural transformations that aim to enhance the knowledge, skills, and potential of individuals. The dialectical relationship between the Third Renaissance and human capital is examined, highlighting their role in shaping intellectual and social development.

Keywords: Third Renaissance, human capital, educational reforms, scientific progress, innovation, societal development, future generations.

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие человеческого капитала в Узбекистане в эпоху Третьего Ренессанса и его влияние на социальный прогресс. Особое внимание уделено реформам в образовании, научным достижениям и культурным преобразованиям, направленным на повышение знаний, навыков и потенциала личности. Анализируется диалектическая связь между Третьим Ренессансом и человеческим капиталом, их роль в формировании интеллектуального и социального развития.

Ключевые слова: Третий Ренессанс, человеческий капитал, реформы образования, научный прогресс, инновации, социальное развитие, будущее поколения.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

XXI asr insoniyat tarixida yangi bosqichni boshlab berdi. Globallashuv, raqamli texnologiyalar va bilimlar iqtisodiyoti inson salohiyatiga bo‘lgan ehtiyojni keskin oshirdi. Bunday sharoitda inson omili taraqqiyotning bosh omili sifatida e’tirof etilmoqda. Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasida olib borilayotgan islohotlar, ta’lim, ilm-fan va madaniyat sohalariga berilayotgan e’tibor yurtimizda Uchinchi Renessans davrining shakllanayotganidan dalolat bermoqda. Bu davrning markazida esa inson kapitali, uning bilimi, salohiyati, ijtimoiy faolligi turadi. Mazkur maqolada Uchinchi Renessans tushunchasining mazmun-mohiyati, uning asosiy yo‘nalishlari va inson kapitali bilan o‘zaro dialektik bog‘liqligi tahlil qilinadi. Inson kapitalining jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni, Uchinchi Renessansni shakllantirishdagi roli, ularning bir-birini rivojlantiruvchi jihatlari ilmiy asosda yoritiladi.

Uchinchi Renessans — bu O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichida xalqimizning ilmiy, madaniy va ma’naviy salohiyatini tiklash, zamonaviy bilim va texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish jarayonidir.⁵⁰ Bu tushuncha Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, u 2020-yildan boshlab mamlakat rivoji uchun ustuvor g‘oya sifatida shakllandi. Uchinchi Renessans bugungi O‘zbekistonning ma’naviy, madaniy va intellektual uyg‘onish davri sifatida baholanmoqda. Uchinchi Renessans g‘oyasi ko‘plab sohalarni o‘z ichiga oladi. Jumladan:

Ta’lim tizimi islohoti – maktabgacha ta’limdan tortib, oliy ta’limgacha zamonaviy va kreativ yondashuvlar joriy qilinmoqda.

Ilm-fan rivoji – yosh olimlarni qo‘llab-quvvatlash, ilmiy tadqiqotlarga grantlar ajratish va innovatsion markazlar tashkil etish.

Madaniyat va san’at tiklanishi – milliy meros, teatr, adabiyot va musiqa sohalarini rivojlantirish.

Texnologik yuksalish – raqamli iqtisodiyot, IT ta’lim, startaplar va sun’iy intellektga e’tibor.

Bu jarayonlarning har birining markazida inson kapitali turadi. Inson kapitali-bu insonning bilim, ko‘nikma, salohiyat, sog‘liq, ijtimoiy faollik kabi omillar majmuidir. Davlat taraqqiyoti va barqarorligining hal qiluvchi omiliga aylangan bu tushuncha Uchinchi Renessansning ichki mohiyatini belgilaydi. Bugungi kunda O‘zbekistonda “inson qadri uchun” tamoyili asosida olib borilayotgan islohotlar aynan inson kapitalini yuksaltirishga qaratilgan. Bu esa Uchinchi Renessansning barqaror negizini yaratadi.⁵¹

Shuningdek, Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan islohotlarning markazida inson manfaatlari, uning huquq va erkinliklari, shaxsiy

⁵⁰ G‘ofurov, B. G. Renessans va Sharq uyg‘onish davri tafakkuri. – Toshkent: Fan, 2005. – 224 b.

⁵¹ "Uchinchi Renessans nima degani?". (2021). Gazeta.uz.

Link: <https://www.gazeta.uz/oz/2021/08/17/renaissance/>

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

taraqqiyotini ta'minlash g'oyalari turadi. Bu esa bevosita inson kapitalini rivojlantirish va shu orqali Uchinchi Renessans poydevorini mustahkamlashga xizmat qiladi. Xususan, 2020-yil 6-noyabrda qabul qilingan PF–6108-sonli “O‘zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasiga muvofiqlashtirish to‘g‘risida”gi Farmon mazkur jarayonning konseptual asosidir.

Ushbu Farmonda quyidagilar belgilangan:

“Davlat boshqaruvining barcha sohalarida inson kapitalini rivojlantirish, zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega, intellektual salohiyatli yangi avlod vakillarini tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilab olinsin”⁵²

Bu esa shuni anglatadiki, ta’lim, sog‘liqni saqlash, fan, texnologiya, madaniyat va boshqa sohalarni qamrab olgan holda, inson kapitalini rivojlantirish orqali Uchinchi Renessansga xizmat qiluvchi mustahkam poydevor yaratilmoqda.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, zamon o‘zgarar ekan, taraqqiyotning haqiqiy harakatlantiruvchi kuchi – bu insonning o‘zidir. Inson kapitali – bu ilm, tafakkur, salohiyat, orzu va intilishlar yig‘indisi emas, balki ularni ro‘yobga chiqarish qudratidir. Ana shu qudrat asosida uyg‘onayotgan Uchinchi Renessans – bu faqat tarixiy hodisa emas, balki kelajak sari bo‘lgan strategik siljishdir. Uchinchi Renessans va inson kapitali bir-birini to‘ldiruvchi, rivojlantiruvchi va mustahkamlovchi kuchlar sifatida qaralmoqda. Bu ikki tushunchaning o‘zaro dialektik aloqasi – bu zamonaviy O‘zbekiston taraqqiyotining nazariy va amaliy negizidir. Kelajakni yaratish yo‘lida bu birikma mustahkam asos, kuchli tafakkur va yuksak intellektual salohiyat manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘ofurov, B. G. Renessans va Sharq uyg‘onish davri tafakkuri. – Toshkent: Fan, 2005. – 224 b.
2. "Uchinchi Renessans nima degani?". (2021). Gazeta.uz.
Link: <https://www.gazeta.uz/oz/2021/08/17/renaissance/>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. O‘zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasiga muvofiqlashtirish to‘g‘risida”gi Farmon – PF–6108-son // Lex.uz, 06.11.2020. – URL: <https://lex.uz/docs/5062763>

⁵² O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. O‘zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasiga muvofiqlashtirish to‘g‘risida”gi Farmon – PF–6108-son // Lex.uz, 06.11.2020. – URL: <https://lex.uz/docs/5062763>